

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

КНАКИМОВА Sakhiba Ziyadulloyevna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
КОДИРОВ Умид Арзикович
КНАМДАМОВА Bakhora Komiljonovna
Samarkand State Medical University

APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY

For citation: Khakimova Sahiba Ziyadulloyevna, Kodirov Umid Arzikulovich, Khamdamova Bakhora Komiljonovna. Application of complex physiotherapy methods to the treatment of patients suffering from dorsopathy// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.222-228

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166008>

ANNATATION

Purpose: Permanent disturbances of microcirculation and metabolism in the region of the spinal cord movement segment are one of the main reasons for insufficient delivery of drugs to the affected structures of the spine during drug therapy in patients. Taking this into account, we aimed to optimize complex apparatus physiotherapy in patients with neurological manifestations in dorsopathies of the neck and lumbar spine through complex and pathogenetically oriented treatment.

Material and methods: The dorsopathy is based on the results of treatment of 225 patients with reflex and reflex-radicular manifestations of dorsopathy of the cervical and lumbar vertebrae, who were at the outpatient stage of treatment. Patients in cl dorsapatiyaed 136 men (mean age 54 ± 8.9 years) and 89 women (mean age 51 ± 7.8 years).

Results: Our research in patients with dorsopathy showed optimization of the psycho-emotional state according to Spielberger-Hanin test, SAN test and VAS scale.

Conclusions. Physiotherapy with combined equipment can increase therapeutic efficiency by 25-30% compared to monotherapy. More significant positive results were achieved with the combined use of alternating magnetic storm and light vacuum pulse therapy at the cervicothoracic level and ultrasound with neurological manifestations of SD.

Keywords: back pain, dorsopathy, physiotherapy, treatment of dorsopathy, physical therapy.

ХАКИМОВА Сахиба Зиядуллоевна
доктор медицинских наук, доцент,
КОДИРОВ Умид Арзикович
ХАМДАМОВА Бахора Комилжонова
Самаркандский Государственный медицинский Университет

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ ДОРСОПАТИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Цель: Стойкие нарушения микроциркуляции и обмена веществ в области двигательного сегмента спинного мозга являются одной из основных причин недостаточной доставки лекарственных средств к пораженным структурам позвоночника при медикаментозной терапии больных. Учитывая это, мы стремились оптимизировать комплекс аппаратной физиотерапии больных с неврологическими проявлениями при дорсопатиях шеи и поясничного отдела позвоночника путем комплексного и патогенетически ориентированного лечения.

Методы: Исследование основано на результатах лечения 225 больных с рефлекторными и рефлекторно-корешковыми проявлениями дорсопатии шейных и поясничных позвонков, находившихся на амбулаторном этапе лечения. Пациенты включали 136 мужчин (средний возраст $54 \pm 8,9$ года) и 89 женщин (средний возраст $51 \pm 7,8$ года).

Результаты: В наших исследованиях у больных с дорсопатией выявлена оптимизация психоэмоционального состояния по тестам Спилбергера-Ханина, тестам САН и шкале ВАШ.

Выводы. Физиотерапия комбинированным оборудованием позволяет повысить терапевтическую эффективность на 25-30% по сравнению с монотерапией. Более значимые положительные результаты были достигнуты при сочетанном применении чередующейся магнитной бури и световакуумно-импульсной терапии на шейно-грудном уровне и ультразвука при неврологических проявлениях СД.

Ключевые слова: боль в спине, дорсопатия, физиотерапия, лечение дорсопатии, аппаратная физиотерапия.

XAKIMOVA Soxiba Ziyadulloevna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
QODIROV Umid Arzikulovich
XAMDAMOVA Baxora Komiljonovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DORSOPATIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHGA KOMPLEKS FIZIOTERAPIYA USULLARINI QO'LLASH**ANNOTATSIYA**

Maqsad: Orqa miya xarakat segmenti dorsopatiyadorsapatiyaida mikrosirkulyatsiya va metabolizmning doimiy buzilishlari bemorlarda dori terapiyasi paytida umurtqa pog'onasining ta'sirlangan tuzilmalariga dori-darmonlarni yetarli darajada yetkazib berishning asosiy sabablaridan biridir. Shuni hisobga olib, biz kompleks apparat fizioterapiyasini kompleks va patogenetik yo'naltirilgan davolash orqali bo'yin va bel umurtqalari dorsopatiyalarida nevrologik ko'rinishlari bo'lgan bemorlarda optimallashtirishni maqsad qildik.

Materiallar va metodlar: Tadqiqot davolashning ambulator bosqichida bo'lgan bo'yin va bel-dumgaza umurtqalari dorsopatiyaning refleksli va refleks-radikulyar ko'rinishlari bo'lgan 225 bemorni davolash natijalariga asoslangan. Bemorlarga 136 erkak (o'rtacha yoshi $54 \pm 8,9$ yil) va 89 ayol (o'rtacha yoshi $51 \pm 7,8$ yil) kirdi.

Natijalar: Dorsopatiya bilan og'rigan bemorlarda olib borgan tadqiqotlarimiz Spilberger-Xanin testi, SAN testi va VAS shkalasi bo'yicha psixo-emotsional holatni optimallashtirishni ko'rsatdi.

Xulosa. Birlashtirilgan apparatli fizioterapiya monoterapiyaga nisbatan terapevtik samaradorlikni 25-30% ga oshirishi mumkin. SD ning nevrologik ko'rinishlari bilan o'zgaruvchan magnit bo'ron va yorug'lik vakumli implusli terapiyani servikotorasik darajada, ultratovushni birgalikda qo'llash bilan yanada muhim ijobiy ko'rsatkichlarga erishildi.

Kalit so'zlar: bel og'rig'i, dorsopatiya, fizioterapiya, dorsopatiyani davolash, apparatli fizioterapiya.

Kirish: Bo'yin, yelka va bel-dumg'aza soxasi o'tkir va surunkali og'riq sindromi nevrologlar, vertebrologlar, manual terapevtlarga va boshqa mutaxassislardan nafaqat ambulatoriya xizmatlarida, balki shifoxonalarda ham yordam so'rashning eng keng tarqalgan sababidir. Bemor tanasining ko'rib

chiqilayotgan joylarida og'riq sindromining turli sabablari orasida umurtqa pog'onasi anatomik tuzilmalarining turli elementlarining mikrotravmatizatsiyasi, umurtqalararo disklar va fasetning yoshga bog'liq degenerativ-distrofik o'zgarishlari (DDO') dominant hisoblanadi. Umurtqa pog'onasining siqilishi, umurtqa stenoz, arteriovenoz malformatsiya, araxnoid kistalar, neoplazmalar (birlamchi va metastatik o'smalar), yuqumli sabablar (herpes zoster, Lyme kasalligi) og'riq kelib chiqishining sabablaridan xisoblanadi.

O'tkir og'riq sindromining rivojlanishida umurtqalararo disklarning chiqib ketishlari yoki churralari natijasida diskoradikulyar to'qnashuvning sababiy bog'liqligi hukmronlik qiladi va ko'rib chiqilgan diskogen radikulopatiya kasalliklarni "dorsopatiya" atamasi birlashtiradi.

Aynan diskogenik radikulopatiya, aksariyat hollarda kuchli va uzoq davom etadigan og'riqlar, somatik va avtonom asab tizimining shikastlanishi va bemorning hayot sifatining uzoq vaqt davomida pasayishi bilan birga keladi. Tibbiy amaliyotda, agar bemor bel va oyoq-qo'llaridagi og'riqlardan shikoyat qilsa, radikulit tashxisi ustunlik qiladi. Shu bilan birga, bemorda orqa miya ildiziga mos keladigan pay refleksining pasayishi yoki yo'qolishi (og'riq, paresteziya, gipesteziya, bo'sh parezdan tashqari) har doim ham kuzatilmaydi.

Barcha bemorlarda umurtqa pog'onasining zararlangan qismlarida faol va passiv harakatlarning cheklanishi, umumiy va mintaqaviy harakatlarning buzilishi mavjodorsopatiya. Ushbu buzilishlar bo'yin dorsopatiya (BD) da fiziologik bo'yin lordoz yoki bel-dumg'aza dorsopatiya (BDD) bilan og'rigan bemorlarda fiziologik bel lordozning tekislanishi bilan to'ldiriladi. Orqa miya ildizi va avtonom nerv sistemasining patologik jarayoniga jalb qilingan sohada sirt sezuvchanligining buzilishi 56% hollarda qayd etiladi va behushlik yoki gipoesteziya, giperesteziya, giperpatiya, gipergidroz, akrosiyanoz bilan namoyon bo'ladi. Sezuvchanlikning chuqur turlarining buzilishi kamdan-kam hollarda kuzatiladi.

Vegetativ neyropatiya orqa miya harakat segmenti to'qimalarida mikrosirkulyatsiyaning buzilishi, to'qima gipoksiyasining rivojlanishi, ulardagi metabolik jarayonlarning buzilishi va oxir-oqibat, umurtqa pog'onasi, mushaklar va tolalarning anatomik va strukturaviy elementlarida degenerativ o'zgarishlar bilan birga keladi.

Dorsopatiyaning zamonaviy diagnostikasi asosan KT / MRT kabi neyrovizualizatsiya tekshiruv usullariga asoslanadi.

Tadqiqot davolashning ambulator bosqichida bo'lgan bo'yin va bel-dumgaza darajadagi Dorsopatiyaning refleksi va refleks-radikulyar ko'rinishlari bo'lgan 225 bemorni davolash natijalariga asoslangan. Bemorlarga 136 erkak (o'rtacha yoshi $54 \pm 8,9$ yil) va 89 ayol (o'rtacha yoshi $51 \pm 7,8$ yil) kirdi.

Klinik tashxislar asosan vertebrogenik refleks sindromlar bilan ifodalangan: bo'yin darajada: servikobraxialgiya (SBA) (52), servikalgiya va servikokranialgiya (19), kamroq tez-tez siqish radikulyar sindromi (14); bel-dumgaza darajada: lumboischialgia (89), lumbalgia (22), siqish-radikulyar sindrom (29).

Tadqiqot dizayni ochiq, qiyosiy, randomizatsiyalangan, nazorat qilinadigan sinov edi. Bemorlarni tadqiqotga kiritish mezonlari: neyrovizualizatsiya (MRT/KT) natijalari bilan tasdiqlangan umurtqa pog'onasining DDO', tasdiqlangan nevrologik tekshiruv mavjodorsopatiyaligi. Ta'sirlangan periferik asab tizimining holatini baholash uchun radiusning shikastlanish darajasini hisobga olgan holda M-javobning amplitdorsopatiyaasini, kechikish ko'rsatkichlarini va motor tolalari bo'ylab elektr impulsining tezligini aniqlash uchun standart elektroneyromiografiya o'tkazildi, ulnar nervlar, 2 tomondan peroneal yoki tibial nervlar. Bemorlarni tadqiqotdan chetlashtirish mezonlari: fizioterapiya apparatlarini o'tkazish uchun umumiy e'tirof etilgan qarshiliklar; yoshi 75 yoshdan katta bo'lmagan, surunkali kasalliklarning kuchayishi holatlari.

Bemorlarni tekshirishning asosiy usullari quyidagilardan iborat edi: dorsopatiyaning klinik va nevrologik ko'rinishini baholash, manual diagnostika, shu jumladan UXSning funktsional holatini baholash, og'riqning vizual analog shkalasidan (BAIII) foydalanish asosida og'riq zo'ravonligini baholash, og'riqni baholash. "Salomatlik, faollik, kayfiyat" (CAH) analog shkalasidan foydalangan holda hayot sifati. Olingan natijalarni statistik qayta ishlash umumiy qabul qilingan usullar bo'yicha amalga oshirildi.

Skrining tekshiruvini tugatgandan va xabardor rozilik olgandan so'ng, barcha bemorlar og'riq sindromining lokalizatsiyasini hisobga olgan holda tasodifiy ravishda 5 ta kuzatuv guruhiga ajratildi: 1, 2 va 3-guruhlar bo'yin-ko'krak yoki bel mintaqalar uchun monofaktorial fizioterapiya kursini oldilar. O'zgaruvchan magnit maydon (O'MM) yoki ultratovush yoki yorug'lik vakuumli impulsli terapiya (UVYIT) hosil qiladi; Bemorlarning 4 va 5-guruhlari kombinatsiyalangan kompleks davolashni oldi: O'MM + UVYIT yoki ultratovush + UVYIT. UVYIT kombinatsiyalangan yorug'lik-vakuum effekti bo'lib, unda aralash qizil va infraqizil diapazondagi yorug'lik ishlatiladi. Ta'sir segmental maydonda (vakuum parametrlari - 25-28 kPa) 2-4 daqiqa davomida, so'ngra labil usul bo'yicha (18-20 kPa) 8-10 daqiqa davomida amalga oshirildi. Keyin, vaqt oralig'isiz, ultratovush (UT) har kuni mos keladigan segmental maydonga impulsli rejimda (pulsning davomiyligi - 20 ms, ta'sir qilish intensivligi - 0,4-0,6 Vt / sm², davomiyligi - 4-8 minut) qo'llaniladi.

Davolash kursi 10 protseduradan iborat. Magnetoterapiya Alimp-1 apparati yordamida amalga oshirildi (magnit maydonning intensivligi 30%, intensivligi 6 mT, chastotasi 100 Hz, davomiyligi 10-15 minut). Miqdori - 10-12 protsedura. Fizioterapiya NSAIDlarni qabul qilgan bemorlar, terapevtik mashqlar va (agar ko'rsatilgan bo'lsa) mahkamlangan yumshoq Shants yoqasi yoki mustahkamlangan mustahkamlovchi plitalari bo'lgan lomber korsetdan foydalanish fonida o'tkazildi.

Bemorlarning ko'pchiligida kasallikning takroriy tabiati kuzatildi. 4 komponentli 10 balli VAS bo'yicha og'riq darajasini baholashga ko'ra, o'rtacha $6,3 \pm 1$ ballni tashkil etgan bo'lsa, BD bilan og'riq bemorlarda VAS so'rovi natijasi $6,5 \pm 0,9$ ballni. PKD - $6,0 \pm 1$ ball tashkil etdi.

Dorsapatiya bilan og'riq bemorlarda olib borgan tadqiqotlarimiz Spilberger-Xanin testi, SAN testi va VAS shkalasi bo'yicha psixo-emotsional holatni optimallashtirishni ko'rsatdi. Biz tomonidan taklif qilingan terapevtik komplekslar mushaklarning kuchlanishini va og'rig'ini kamaytiradi, UXSda regenerativ jarayonlarni rag'batlantirish orqali harakat oralig'ini oshiradi va vegetativ muvozanatni tiklaydi deb taxmin qilish mumkin. Davolash natijalarining samaradorligini baholashda nevrologik holat holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning boshlang'ich qiymatlari, davolash kursi boshlanishidan oldin og'riq va farovonlikni baholash shkalasi bo'yicha ma'lumotlar, u tugaganidan keyin shunga o'xshash ko'rsatkichlar bilan taqqoslanadi. Qabul qilingan yondashuvlarga muvofiq, biz mezonlardan foydalandik: 1 - sezilarli yaxshilanish, 2 - yaxshilanish, 3 - biroz yaxshilanish. Sezilarli yaxshilanish deganda og'riq sindromini to'liq bartaraf etish, refleks-motor sohada sezilarli ijobiy o'zgarishlar, sezgir buzilishlar zonasining torayishi yoki yo'qolishi, elektrofiziologik va laboratoriya tadqiqot usullarining parametrlarini me'yorga yaqinlashtirish, mehnat qobiliyatini tiklash tushuniladi. Yaxshilanish deganda og'riq sindromi intensivligining sezilarli darajada pasayishi, refleks-motor sohada ijobiy o'zgarishlar, sezgir buzilishlar zonasining torayishi, elektrofiziologik ko'rsatkichlar, periferik qon aylanishining parametrlariga qarshilik pasayishi tushuniladi. SBA sindromi bilan og'riq bemorlarda og'riqning kuchliroq shikoyatlari borligi, ta'sirlangan oyoq-qo'l terisining avtonom regulyatsiyasi yo'qligi aniqlanganligi - asosan ushbu segmentdagi tqo'zgalish xususiyati uchun mas'ul bo'lgan simpatik asab tugunlarining shikastlanishi tufayli, natijada og'riq yanada aniq bo'ldi, teri-trofik buzilishlar va boshqalar.

Keyinchalik, dorsapatiyaning nevrologik namoyon bo'lish darajasini hisobga olgan holda, bemorlarning 5 guruhi "a" kichik guruhiga (SD kasalliklari) va "b" kichik guruhiga (BDD kasalliklari) bo'lingan. Monofaktorial apparat fizioterapiyasini qo'llash bilan davolash kursi oxirida 2 ta jismoniy omilni kompleks qo'llash bilan solishtirganda ijobiy natijalarga erishildi, ammo ular 4 va 5-guruhlardagi natijalarga nisbatan kamroq aniqlandi (1-jadval).

1-Jadval. Davolash kursi ta'siri ostida bemorlarda og'riq sindromining dinamikasi					
VASHB shkalasi (ball)	Bemorlar guruhi CD (n=85) bilan				
	1a-PeMP (n=15)	2a-UZ (n=15)	3a-SVIT (n=15)	4a-UZ+SVIT (n=20)	5a-PeMP+SVIT (n=20)
Asosiy ball 6.5+0.9	4.9+0.4	5.0+0.8	5.3+0.5	3.1+0.3	3.9+0.2
Bemorlar guruhi PKD (n=140) bilan					

	1b-PeMP (n=20)	2b-UZ (n=20)	3b-SVIT (n=20)	4b-UZ+SVIT (n=40)	5b-PeMP+SVIT (n=40)
Asosiy ball 6.0+1.0	4.8+0.3	4.8+0.5	4.8+0.9	3.6+0.4	3.9+0.6

Ko'pgina hollarda, davolanish kursining oxirida bemorlarda bo'yin yoki bel umurtqa pog'onasidagi faol harakatlar tiklandi (yoki harakatlarning cheklanishi kamaydi), UXSning funksional bloklarini olib tashlash va individual paravertebral mushaklarning qattiqligi qayd etildi.

O'MM va YITkursini olgan SD nevrologik ko'rinishlari bo'lgan bemorlarda vegetativ asab tizimining teri-vegetativ disfunktsiyalarining to'liq tiklanishi, shuningdek, MAG ultratovush tekshiruv bo'yicha miya gemodinamikasining yaxshilanishi qayd etildi.

Monofaktorial fizioterapiya kursining oxirida yaxshi natija faqat 12% hollarda kuzatilgan (2-jadval).

2-Jadval. CD va PDP nevrologik ko'rinishlari bo'lgan bemorlarni davolash natijalari						
Davolash natijalarini baholash %		Jismoniy omillarni hisobga olgan holda bemorlar guruhi				
		PeMP	UZ	SVIT	UZ+SVIT	Pemp+SVIT
Sezilarli yaxshilanish	CD	12	16	16	33	39
	PKD	11	16	10	49	38
Yaxshilanish	CD	48	47	52	48	54
	PKD	46	52	47	41	43
Zaiflashgan (ijobiy)	CD	40	37	32	19	7
	PKD	43	32	43	10	19

Kuchsiz ijobiy deb baholangan davolash natijalarini tahlil qilganda, SD nevrologik ko'rinishlari bo'lgan bemorlarda kasallikning davomiyligi 6 oydan ortiq bo'lgan holatlar ustunlik qiladi, kamroq - 2 yoki undan ortiq UXSning beqarorligi, umurtqa pog'onasi bo'yin va ko'krak qafasi shikastlanishining belgilari. BDD bilan og'rigan bemorlarni davolashda zaif ijobiy natijalar 2 yoki undan ko'p intervertebral disklarning shikastlanishi, o'murtqa stenozi, bel umurtqa pog'onasining shikastlanishi yoki bel va son bo'g'imlari kombinatsiyalangan shikastlanishi bilan kuzatildi. Ultratovush (mexanik, fizik-kimyoviy va kuchsiz termal ta'sir) ta'sirida qon va limfa tomirlarining kengayishi, yallig'lanish reaksiyasining qarshiklikning pasayishi kuzatiladi. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, UT davolash kursi ta'siri ostida, siqilish radikulopatiyasi bo'lgan bemorlar guruhiga qaraganda, dorsapatianing refleksli og'riq sindromi bo'lgan bemorlarda sezilarli terapevtik ta'sir kuzatilgan. UT va UYVIT ning kombinatsiyalangan terapiyasi bilan yuqorida qayd etilgan dorsapatiya nevrologik ko'rinishlari bo'lgan bemorlarda terapiya natijalarida sezilarli farqlar yo'q edi. Ehtimol, siqilgan ildiz hdorsapatiyadorsapatiyaida faqat ultratovush terapiyasi ta'sirida qon va limfa tomirlarining uzoq vaqt kengayish ehtimoli saqlanib qoladi, bu esa UXSda yallig'lanishga qarshi reaksiyalar tezligini kamaytiradi. Ultratovush va UYVITni birgalikda qo'llash bilan, ikkinchisi zararlangan hdorsapatiyadorsapatiyada qonning fotomodifikatsiyasini kuchaytiradi, bu erda u ortiqcha suyuqlik xususiyatiga ega bo'ladi (qonning yopishqoqligi 2-3 baravar kamayadi), bu esa qon bosimining pasayishiga olib keladi. UXSda ta'sirlangan orqa miya ildizlariga siqish ta'siri. Magnit maydon ta'sirida markaziy asab tizimida tormozlanish jarayonlari ustunlik qiladi, sedativ ta'sir, psixo-emotsional stressni olib tashlash, mikrosirkulyatsiyani yaxshilash, shikastlangan to'qimalarning yangilanishiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. metabolizmning normallasishi qayd etilgan.

Xulosa: Birlashtirilgan apparatli fizioterapiya monoterapiyaga nisbatan terapevtik samaradorlikni 25-30% ga oshirishi mumkin. SD ning nevrologik ko'rinishlari bilan o'zgaruvchan magnit bo'ron va yorug'lik vakumli implusli terapiyani servikotorasik darajada, ultratovushni birgalikda qo'llash bilan yanada muhim ijobiy ko'rsatkichlarga erishildi.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Khakimova, S. Z., Atokhodjaeva, D. A., & Hamrokulova, F. M. (2020). Research Of Motor Function In Patients With Chronic Pain Syndrome At Radiculopathies Of Different Genesis. *The American Journal of Applied sciences*, 2 (10), 14-21.
2. Samiyev A, Hakimova S, Soibnazarov O. Rehabilitation of patients under spine surger. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022;7(1):139-44.
3. Utkurovna, S. G., Farkhodovna, K. F., & Orifjonovna, O. F. (2022). Features of immune mechanisms in the development of pathological processes. *Dostijeniya nauki i obrazovaniya*, (2 (82)), 108-115.
4. Utkurovna, S. G., Farkhodovna, S. Z., & Furkatjonovna, B. P. (2022). Optimization of the treatment of acute rhinosinusitis in children. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 769-773.
5. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. О. Сравнительная корреляция маркеров воспалительного метаморфизма в периферической крови при дорсопатиях различного генеза //Uzbek journal of case reports. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 12-18.
6. Axmedova D.A., Hakimova S.Z., Djurabekova A.T. "Osobennosti postinsultnoy depressii v rannem i pozdnem vosstanovitelnom periodax" *Innovatsionnaya nauka*, no. 6-2, 2015, pp. 224-227.
7. Barinov A.N., Maxinov K.A., Shcherbonosova T.A. Dori vositalarining kreationsizm prizmasi orqali evolyusiyasi. *Samarali farmakoterapiya*. - 2016. - No 36. - B. 6–12
8. Burieva D.M., Hakimova S.Z., Djurabekova A.T.. "Srvnitelnoe izuchenie funktsii podderjaniya vertikalnoy pozы u zdorovyx lis i bolnyx s parkinsonizmom" *Innovatsionnaya nauka*, no. 6-2, 2015, pp. 232-236.
9. Gaybiev Akmaljon Axmadjonovich Djurabekova Aziza Taxirovna Shomurodova Dilnoza Salimovna Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna. *Diagnosticheskie metody i usovershenstvovannoe lechenie aksonalnogo poliradikulonevrita*. RE-health journal 2.3-2020. –S. 43-45.
10. Gaskell H, Derry S, Wiffen PJ, Mur RA. Kattalardagi o'tkir operatsiyadan keyingi og'riqlar uchun bitta dozali og'iz ketoprofen yoki deksketoprofen. *Cochrane ma'lumotlar bazasi tizimi Rev*. 2017 yil 25 may;5: CD007355. doi: 10.1002/14651858.CD007355. pub. 3.
11. Gafarov Rushen Refatovich, Shodmonova Zebuniso Raximovna, Allazov Salax Allazovich, Xamroev Gulom Abduganievich, and Tuxtaev Firdavs Muxiddinovich. "Ingibitorы fosfodiesterazy 5 tipa – pervaya liniya terapii erektilnoy disfunktsii" *Dostijeniya nauki i obrazovaniya*, no. 5 (59), 2020, pp. 103-108.
12. Dadasheva M.N., Razilova A.V., Boldin A.V. Turli xil etiologiyalarning og'riq sindromida deksketoprofenni amaliy qo'llash imkoniyatlari. *Qiyin bemor*. - 2018. - T. 16. - 10-son. – B. 32–36.
13. Danilov A.V. Aralash og'riq. Patofiziologik mexanizmlar - klinik amaliyotga ta'siri. *Og'riq sindromlarining aralash turlarini tashxislash va davolashga yondashuvlar*. - 2014. - No 0. - B. 10–
14. Drivotinov B.V., Polyakova T.D., Pankova M.D. (2005) Orqa miya osteoxondrozining nevrologik ko'rinishlarida jismoniy reabilitatsiya // *Proc. nafaqa*. - Minsk - 211 p.
15. Kachalina O.V. Dismenoreya va premenstruel sindromni ambulatoriya sharoitida davolash - zamonaviy imkoniyatlar. *Qiyin bemor*. - 2015. - T. 13. - No 1–2. – 12–18-betlar.
16. Хамдамова Б. К., Хакимова С. З., Кодиров У. А. Особенности нейроваскулярного состояния позвоночника при дорсопатиях у больных с сахарным диабетом //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.
17. Korjavina V.B., Danilov A.B. Og'riq sindromlarini davolashning yangi imkoniyatlari va istiqbollari. *ko'krak saratoni*. - 2010. - No 0. -S. 31–35

18. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. А. Особенности клинико-неврологических результатов обследования больных с дорсопатиями ревматического генеза // журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 1.
19. Mazurov V.I, Lila A.M, Shostak M.S. Terapevt amaliyotida og‘riq sindromi, davolashning asosiy tamoyillari. -2006 yil. - T. 14.
20. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. А. Изучение двигательной функции у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях различного генеза // инструменты, механизмы и технологии современного инновационного развития. – 2022. – с. 243-251.
21. Ризаев Ж.А. Современные аспекты оказания медицинской помощи больным с инсультом. Journal of Biomedicine and Practice 2019, vol. 2, issue 1, pp. 47-50. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-1-8>
22. Morozova T.E., Rykova S.M. Ibuprofen terapevt amaliyotida: og‘riq sindromlarini yo‘qotish imkoniyatlari. Davolovchi shifokor. - 2013 yil - 1-son.
23. Mulleman D., Mammou S., Griffoul I., Watier H., Goupille P. (2006). Disk bilan bog‘liq siyatikaning patofiziologiyasi. I. - Kimyoviy komponentni qo‘llab-quvvatlovchi dalillar // Qo‘shma suyak orqa miya. — jild. 73. – B. 151–158.
24. Mur R.A., Burden J. O‘tkir va surunkali og‘riqlarda deksketoprofenni tizimli ko‘rib chiqish. BMC Clin. Farmakol. 2008; 8: ID 11.
25. Niyozov Gayratjon Kanoat Ugli, Djurabekova Aziza Taxirovna, Gaybiev Akmal Axmadjonovich, and Fayzimurodov Faxriddin Tolibovich. "Kliniko-nevrologicheskie osobennosti DSP s epilepsiey i bez epilepsii" Dostijeniya nauki i obrazovaniya, no. 13 (54), 2019, pp. 50-52.
26. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Hakimova Soxiba Ziyadulloevna, and Zabolotskix Natalya Vladimirovna. "Rezultaty lecheniya bolnyx s xronicheskim boleвым sindromom pri dorsopatii bruselleznogo geneza" Uzbek journal of case reports, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 18-25. doi:10.55620/ujcr.2.3.2022.2
27. Samibaev, R., Samiev, A., Mamurova, I., & Sobirov, A. (2016). Reabilitatsionnyy potentsial spastichnoy myshisy pri ishemicheskom insulte: diagnostika, taktika terapii. Jurnal vestnik vracha, 1(2), 30–31.
28. Sunar M.M., Zengin S., Sabak M., Bogan M., Can B., Kul S., Murat Oktay M., Eren S.H. EDda buyrak sanchig‘ini davolashda IV deksketoprofen trometamol, fentanil va parasetamolni solishtirish: Randomize nazorat ostida tadqiqot. Am J Emerg Med. 2018 yil aprel; 36(4):571–576. doi: 10.1016/j.ajem.2017.09.019. Epub 2017 yil 14-sentyabr.
29. Hakimova S.Z., Atoxodjaeva D.A. (2020). Asab tizimi shikastlanganda brusellyoz bilan og‘rigan bemorlarning og‘riq sindromining xususiyatlari. Tibbiy-huquqiy yangilanish, oktyabr-dekabr, jild. 20, № 4.
30. Ризаев Ж. А., Хайдаров Н. К. Клиническое, эпидемиологическое и этиопатогенетическое исследование ишемического инсульта // журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
31. Ризаев, Ж., Раимова, М., Бобоев, К., & Абдуллаева, М. (2019). Паркинсон: классификация, клиника и основы лечения. Stomatologiya, 1(1(74), 64–67

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000